

Contenu Fotointern Edition romande 2009

Rubrique article page

Ausgabe 1/09 vom 12.01.2009

Interview	iha-gfk Chaque foyer possèdera-t-il un appareil photo numérique en 2009 ? (Interview avec Jürg Zweifel)	1
Interview	Marché photo suisse : évolution des ventes selon le chiffre d'affaires en mio.CHF de 2003 à 2007 / prévisions 2008 / 2009	3
Interview	Marché photo suisse : évolution des ventes par milliers d'unités de 2003 à 2007 / prévisions pour 2008 et 2009	3
Pratique	d3x Nouvelle reprise de la course aux pixels : Nikon lance un modèle 25 mégapixels	6
Pratique	ektar Déclin d'une époque révolue ou alternative pour les photographes lassés des pixels ?	9
Pratique	micro four thirds La photographie facilitée : le Lumix G1 au banc d'essai	10
Pratique	spécifications Lumix G1	11
Professionnel	harcourt Portraits intemporels de stars de cinéma et de célébrités depuis 75 ans	12
Actuel	Les sacs Crumpler chez Pentax	14
Actuel	Déclencheur à distance Zigview S2 Live	14
Actuel	Nouvelle interface USB 3.0	14
Actuel	Swiss Photo Award : inscriptions	14
Actuel	Sigma : zoom standard avec HSM	14
Actuel	Typon abandonne la photo	14

Ausgabe 2/09 vom 10.02.2009

Interview	bak «La consommation des ménages augmentera légèrement en 2009», (Interview avec Urs Müller, économiste en chef chez BAK Basel Economics)	1
Fotointern	A nos lectrices et lecteurs, clients annonceurs et partenaires commerciaux	2
Interview	BAK : recherche économique	3
Culture	bulle Daguerréotypes signés Girault de Prangey : un trésor oublié dans une boîte à cigare	4
Actuel	Pentax K-m : blanc comme neige	6
Actuel	Delkin : graveur Blu-Ray externe	6
Actuel	Projecteur Mitsubishi MH2850U	6
Actuel	Perrot Image : nouveau site Internet	6
Actuel	Sony : neuf nouveaux cadres photo	7
Actuel	Olympus lance un zoom 26x	7
Actuel	Rollei : Compactline 80 et 100	8
Actuel	Leica D-Lux 4 Titan : édition spéciale	8
Actuel	Cartes SD : plus rapides	8
Actuel	Caméscopes Legria HF S de Canon	8
Actuel	Sigma : zoom 13,8x pour DSLR	8